

HET „CONTROLLERS INSTITUTE OF AMERICA”

door Prof. Dr H. J. van der Schroeff

Nu in mijn artikelen in het Mei- en Juni-nummer van ons Maandblad de aandacht is komen te vallen op het „Controllers Institute of America” kan het wellicht voor de lezer van belang zijn hieromtrent enige bijzonderheden te vernemen.

Het Controllers Institute, opgericht in 1931 en gevestigd te New-York, telt op heden meer dan 3.500 leden. Het lidmaatschap staat open voor degenen, die bij bedrijven, welke aan zekere voorwaarden voldoen, de controller's functie vervullen, zoals deze door het Instituut is geformuleerd.

Doelstellingen van het Instituut

De doelstellingen van het Instituut zijn in zes punten geformuleerd, welke hieronder in de oorspronkelijke tekst zijn weergegeven:

1. To develop a progressive concept of controllership, adequate to meet the requirements of modern business.
2. To educate business, management and the public in understanding of this concept.
3. To assist controllers to give full expression to this concept in their own organization.
4. To provide controllers with a medium through which they may receive and exchange ideas in the field of business management.
5. To constitute an articulate body of management on matters within the scope of the controller's responsibility.
6. By doing all these things, to contribute towards soundness in business, in education, in Government and in the rational economy.

Deze doelstellingen worden op verschillende wijze gerealiseerd:

Ten eerste door publicaties, welke door het Instituut worden uitgegeven, waaronder een Jaarboek, een maandelijks "Member's Bulletin", dat informaties geeft omtrent personalia van de leden, een maandblad, getiteld "The Controller" en vervolgens rapporten en studies over onderwerpen, de controller's functie betreffende. Door het Instituut is opgericht de "Controllership Foundation", een research instituut, dat studie maakt van onderwerpen, welke voor de leden van belang zijn. Het werk van *Bradshaw* en *Hull*, "Controllership in Modern Management", dat wij in ons artikel citeerden, is één van de studies, welke door de samenwerking van het Controllers Institute en de Controllership Foundation is uitgegeven. De functie van het research instituut wordt omschreven: "to bridge the gap between the theory and the practice of controllership". De Foundation geeft een maandelijks bulletin uit, dat de titel draagt "Controller-ship Research".

Ten tweede worden geregeld conferenties gehouden: een jaarlijkse bijeenkomst in het najaar van alle leden (in 1949 gehouden te San Francisco, 1950 Chicago, 1951 New York), regionale voorjaars conferenties (Eastern, Mid-western, Southern and Pacific Coast) en maandelijks locale bijeenkomsten van de secties. Er bestaan negen secties (de z.g. Local Chapters), die eens per maand bijeenkomen volgens een vaststaand rooster in de steden, welke tot de Chapter — wij zouden zeggen Kring — behoren.

Omschrijving van de Controller's functie

In 1949 heeft het Instituut een beschrijving gegeven van de controller's functie, om daarmee de voorwaarden vast te stellen, waaraan degenen moeten voldoen, die tot lid wensen toe te treden. De formulering daarvan is de volgende:

1. To establish, coordinate and maintain through authorized management, an integrated plan for the control of operations. Such a plan would provide, to the extent required in the business, cost standards, expense budgets, sales forecasts, profit planning, and programs for capital investment and financing, together with the necessary procedures to effectuate the plan.
2. To measure performance against approved operation plans and standards, and to report and interpret the results of operations to all levels of management. This function includes the design, installation and maintenance of accounting and cost systems and records, the determination of accounting policy and the compilation of statistical records as required.
3. To measure and report on the validity of the objectives of the business and on the effectiveness of its policies, organization structure and procedures in attaining those objectives. This includes consulting with all segments of management responsible for policy or action concerning any phase of the operation of the business as it relates of the performance of this function.
4. To report to government agencies, as required, and to supervise all matters relating to taxes.
5. To interpret and report on the effect of external influences on the attainment of the objectives of the business. This function includes the continuous appraisal of economic and social forces and of governmental influences as they affect the operations of the business.
6. To provide protection for the assets of the business. This function includes establishing and maintaining adequate internal control and auditing, and assuring proper insurance coverage.

Toelatingseisen voor het lidmaatschap

Voor het lidmaatschap worden geen diploma's verlangd. Diegenen worden toegelaten, die kunnen aantonen, dat zij overeenkomstig de boven gegeven formulering van controllership "perform the duties and the responsibilities of the controller". Alleen de controllers, en daarmee gelijkstaande functionarissen van bedrijven, welke aan zekere eisen — voornamelijk wat de omvang betreft — voldoen, worden tot het lidmaatschap toegelaten. Het lidmaatschap is overigens persoonlijk; bedrijven kunnen geen lid zijn. Voor de bedrijven zijn de eisen, dat zij tenminste een "tangible net worth" hebben van \$ 1.000.000,—, of een "tangible net assets" van meer dan \$ 2.000.000,—. Voor die bedrijven, die naar hun aard een relatief kleine investering hebben geldt de regel, dat de jaarlijkse bruto-winst uit de omzet van goederen of diensten ten minste \$ 2.500.000,— moet zijn. Controllers van bedrijven, die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen worden toegelaten, mits zij de dertigjarige leeftijd hebben bereikt en tenminste één jaar ervaring hebben in de controller's functie. Assistent-controllers kunnen worden toegelaten op voordracht van

een controller, lid van het Instituut, waarbij deze verklaart, dat de betrokkene over de vorming en ervaring beschikt, nodig om in voorkomende gevallen de controller's functie te kunnen waarnemen dan wel overnemen.

Naast het gewone lidmaatschap komt voor het "associate membership", dat openstaat voor docenten en schrijvers, die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van het controllership. Voor dit lidmaatschap moet men worden uitgenodigd, waartoe de voordracht uitgaat van het "National Committee on Education". De toelating wordt eveneens onderzocht door de "National Admissions Committee" van het Instituut.

Classificatie van de leden naar hun titel

Interessant om een inzicht te krijgen in de rang, die de leden in de organisatie van hun bedrijven innemen, is de onderstaande opstelling, waaruit blijkt, dat 80 % van de leden deel uitmaakt van de hoogste leiding.

De indeling van de titels is als volgt:

Presidents	1,5 %
Vice presidents (al of niet gecombineerd met de titel van controller of treasurer)	9 %
Controller	43 %
Secretaries, treasurers and assistants (met controller's functies)	25 %
Functionarissen rapporterende aan de controller (divisional controllers, internal auditors etc.)	13 %
Overige, niet geclassificeerd	8,5 %

Werkcomité's van het Instituut

Het werk van het Instituut wordt gesteund door drie comité's, deze zijn:

- 1e. het "Government Contact Committee", dat in regeringskringen een zeer gunstige reputatie heeft verworven en dat nauw samenwerkt met verschillende regeringsbureaux en afdelingen. Het comité wordt bij herhaling geraadpleegd op het gebied van voorgenomen overheidsmaatregelen,
- 2e. het "Committee on Education and Information", dat onderwijsprogramma's ontwerpt voor de studie ter voorbereiding van de controller's functie en dat verder methoden ontwikkelt voor een vergrote efficiëntie op het gebied van organisatie en administratie,
- 3e. het "Internal Affairs Committee", dat, zoals de naam aangeeft, zich bezig houdt met alle vraagstukken aangaande de organisatie van het Instituut.

Met het bovenstaande is het meest wetenswaardige van het "Controllers Institute of America" verteld. Ik heb tijdens mijn studiereis naar de Verenigde Staten meerdere malen gelegenheid gehad in contact te komen met het Instituut en met enkele van zijn voormannen. Ook deze persoonlijke kennismaking heeft mij overtuigd van het belangrijke werk, dat door het Instituut wordt verricht en van de voorname plaats, die het in het Amerikaanse bedrijfsleven inneemt.